

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН - 2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
"IFRS" 2024
TRENDS

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

October 17-18, 2024

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТИСОДИЙНИ
РАЎЖАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ Йўналиш
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлар"
номли конференция

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

XO'JALIK SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY SALOHIYATINI MUSTAHKAMLASH VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNI USLUBIY JIHATLARI

Xasanov Baxodir Akramovich

TDIU professori, iqtisodiyot fanlari doktori

ORCID: 0000-0003-4673-8396

Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li

TDIU huzuridagi "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari" ilmiy-tadqiqot markazi doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari atroflicha tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, moliyaviy barqarorlik, to'lov qobiliyati, budjet salohiyati, hududning moliyaviy salohiyati, qarz va majburiyatlar.

Abstract: This article analyzes in detail the methodological aspects of strengthening the financial potential and supplying the financial stability of business entities. Based on the results of the study, scientific proposals and practical recommendations are given.

Key words: sustainable development, financial stability, solvency, budget potential, financial potential of the region, debts and obligations.

Аннотация: В данной статье подробно проанализированы методологические аспекты укрепления финансового потенциала и обеспечения финансовой стабильности хозяйствующих субъектов. По результатам исследования даны научные предложения и практические рекомендации.

Ключевые слова: устойчивое развитие, финансовая устойчивость, платежеспособность, бюджетный потенциал, финансовый потенциал региона, долг и обязательства.

KIRISH

O'zbekistonni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning 2030-yilgacha bo'lgan strategiyasiga muvofiq, milliy iqtisodiyot va uning hududlari kesimida moliyaviy salohiyatni mustahkamlash va undan oqilona foydalanish nafaqat texnologik taraqqiyot muammolarini hal qilish, balki ijtimoiy sohani takomillashtirishga ham xizmat qiladi. Ijtimoiy sohaning rivojlanishi o'z navbatida aholi turmush darajasini oshirish va milliy iqtisodiyotning texnologik rivojlanish sur'atlarini oshirishni ta'minlaydi. Moliyaviy salohiyatning o'ziga xos unsurlarini tasniflash va uni tahlil qilish orqali moliyaviy barqarorlikka erishishning tashkiliy-uslubiy asoslarini takomillashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Milliy iqtisodiyotning tashkil etuvchilari sifatida xo'jalik subyektlari faoliyati takomillashtirishning moliyaviy jihatlari oqilona boshqarishda moliyaviy salohiyat va moliyaviy barqarorlik masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqotlari natijalarini ko'rsatishicha, xo'jalik subyektlar faoliyatini barqaror rivojlantirishning ilmiy asoslarini takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Vatanimiz mutaxassis va olimlarning ilmiy izlanishlarida milliy iqtisodiyotni innovatsion jihatdan rivojlantirish borasida moliyaviy resurslarni jalb qilish muammolariga keng e'tibor qaratiladi.

Professor B.A.Xasanovning umumiy tahriri ostida chop qilingan "Moliya va soliqlar" darsligida moliyaviy salohiyat moliyaviy siyosatning natijaviy ko'rsatkichi, iqtisodiyot tuzilmasini takomillashtirishning manbai sifatida talqin qilinadi [1].

Tadqiqotchi F.Yo'ldoshevning fikricha, "korxonaning rivojlanish salohiyati – bu o'ziga xos tarkibiy qismlar (unsur va tashkil etuvchilar)ga ega bo'lgan murakkab tizim bo'lib, uni samarali boshqarish mazkur tizimning qanchalik o'rganilganligiga ko'p jihatdan bog'liq" [2]. Mualliflarning salohiyatning tizimli tavsifga egaligi borasidagi qarashlariga qo'shilgan holda, salohiyat resurs, imkoniyat va qobiliyatlarning mavjudligi bilan tavsiflanuvchi murakkab tuzilmaga ega bo'lgan tizim ekanligini ta'kidlaymiz.

Milliy moliya tizimining muhim tarkibiy qismi bo'lgan va hududning murakkab ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarini hal qilishda foydalaniluvchi muayyan bir hududning salohiyatidan foydalanish nuqtai nazaridan hududning moliyaviy salohiyati alohida ahamiyat kasb etadi.

Jumladan, tadqiqotchi J. Ergashev hudud moliyaviy salohiyatini "moliyaviy imkoniyatlarni tartibga solishning umumiy mexanizmini shakllantirish, hududlarning iqtisodiy va moliyaviy imkoniyatlarining o'zaro integratsiyasi, ularning davlat budjeti bilan o'zaro bog'liqligi" sifatida talqin qiladi [3].

L.Buranovanning fikriga ko'ra, hududning moliyaviy salohiyati "xo'jalik yurituvchi subyekt investitsiya jaryonini ta'minlash maqsadida ajratishi mumkin bo'lgan pul kapitali shaklida ifodalangan jamg'arilgan moliyaviy resurslar to'plami"ni ifoda etadi [4].

X.Kobulov o'z tadqiqotlarida hududning moliyaviy salohiyatining iqtisodiy mazmunini ochib berishda uch asosiy jihat: hududning resurs va zahiralari yarata olish qobiliyati, moliyaviy va pul resurslari to'plami, hududning iqtisodiy aloqalarini ajratib ko'rsatadi [5]. L.Xazratqulovanning yondashuviga ko'ra, hududning moliyaviy infratuzilmasi moliyaviy resurslarni shakllantirishning muhim manbai hisoblanadi [6].

Tadqiqotchi I.Jumaniyazov mahalliy budjetlardaromad bazasini kengaytirish orqali moliyaviy salohiyatni muts'hakamlash masalalariga to'xtaladi, uning fikricha mahalliy budjetlar mahalliy hokimiyatlarning faoliyat ko'rsatishlarida asosiy moliyaviy manba bo'lib, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini joylarda amalga oshirishda asosiy rol o'ynaydi [7].

Aksariyat olim va tadqiqotchilar moliyaviy resurslarni "hudud moliyaviy salohiyati" tushunchasini aniqlashtirishning asosiy jihati sifatida e'tirof qilishadi. Bu hududning moliyaviy salohiyatini ro'yobga chiqarish natijasi ko'p jihatdan moliyaviy resurslar bilan bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOTNING USULLARI

Tadqiqotning nazariy va uslubiy asoslarini mahalliy va xorijiy olimlarning moliyaviy salohiyatning mohiyati, baholash va uni shakllantirish muammolarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy izlanishlari natijalari, ilmiy yondashuvlari, statistik, davriy axborot nashrlarida mavzuga oid chop qilingan ilmiy materiallar, Internet resurslari tashkil qiladi.

TAHLIL VA NATIJADORLIK

Xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra 2023-yilda global iqtisodiyot 3,1%ga o'sgan. Bir nechta omillar jahon iqtisodiyotining o'sishiga xizmat qildi: AQSh iqtisodiyotining kutilganidan yuqori o'sishi, ko'plab davlatlarda ish-sizlik darajasiga jiddiy ta'sir ko'rsatmagan holda inflyatsiyaning pasayishi, Xitoydagi fiskal rag'batlantirish shular jumlasidan. Shu bilan birga, Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, xalqaro savdoda so'nggi 50 yildagi eng past o'sish kuzatildi.

Davlatlar tomonidan inflyatsiyani pasaytirish bo'yicha nisbatan yuqori foiz stavkalarining ushlab turilishi va yuqori qarz darajasi fonida fiskal qo'llab-quvvatlash xarajatlarining kamaytirilishi natijasida 2024-yilda ham iqtisodiy o'sish 3,1% atrofida shakllanadi. 2024-yilda global inflyatsiya 3,7% va 2025-yilda 3,4%ga tushishi kutilmoqda.

1-jadval. Sirdaryo viloyatining 2016–2022-yillardagi budjet salohiyati ko'rsatkichlari¹.

Ko'rsatkichlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mahalliy budjet daromadlari (mlrd.so'm)	455,7	568,5	710,2	816,7	716,5	853,8	1147,8
Mahalliy budjet xarajatlari (mlrd.so'm)	656,7	780,0	1184,6	1725,4	2375,6	1400	2671,1
O'zini o'zi qoplash darajasi (%da)	69,3	73,0	60,0	47,3	30,2	61,0	43,0

1 Manba. O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi va Sirdaryo viloyati Iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasining tegishli yillar bo'yicha ma'lumotlari asosida tuzilgan.

2022-yilda mahalliy budgetlarning daromadlari 49187,4 mlrd so'm miqdorida shakllantirilgan bo'lsa, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishga hukumat darajasida e'tibor qaratilishi natijasida mahalliy budgetlarning xarajatlari 88787,6 mlrd so'mga ijro etilgan. O'z navbatida mahalliy budgetlarning muvozanatini ta'minlash maqsadida tartibga soluvchi budgetlararo transfertlarga alohida e'tibor qaratilgan. Xuddi shu kabi Sirdaryo viloyatida ham budget daromadlarining o'sishiga, hudud imkoniyatlarini ishga solishga alohida e'tibor qaratilishi asnosida tahlil etilayotgan davr mobaynida mahalliy budget daromadlari qariyb 2,5 marta o'sgan bo'lsa-da, budget xarajatlarning daromadlarga nisbatan o'sishi bir muncha yuqori bo'lgan. Jumladan, 2022-yil budget ijrosi yakunlarini tahlil qilar ekanmiz, Sirdaryo viloyati mahalliy budgeti daromadlari 1147,8 mlrd. so'mni tashkil qilgan bo'lsa, budget xarajatlari 2671,1 mlrd. so'mdan ortiq bo'lgan. Ko'rinib turibdiki, mahalliy budgetning o'zini o'zi qoplash darajasi atigi 43,0 foizni tashkil qilmoqda². 2023-yilda Sirdaryo viloyatining budget daromadlari 1406,1 mlrd. so'm, budget xarajatlari 2492,3 mlrd. so'm va budgetlararo transfertlar 1086,2 mlrd. so'm miqdorida prognoz qilingan³. Bu o'z navbatida, nafaqat, Sirdaryo viloyati balki, boshqa hududlarda ham iqtisodiy salohiyatni mustahkamlash vazifasini dolzarb vazifa sifatida kun tartibiga qo'yadi.

2-jadval. Jizzax viloyatining 2016–2022 yillardagi budget salohiyati ko'rsatkichlari⁴.

Ko'rsatkichlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mahalliy budget daromadlari (mlrd.so'm)	480,5	605,8	858,8	1 477,0	2 055,5	1 838,0	2 209,6
Mahalliy budget xarajatlari (mlrd.so'm)	992,4	1 083,9	1 849,3	2 534,7	2 057,7	2 927,2	3 928,5
O'zini o'zi qoplash darajasi (%da)	48%	56%	46%	58%	100%	63%	56%

Mamlakatimiz hududlari kesimida tahlil qilar ekanmiz, atigi 2 ta hudud Navoiy viloyati va Toshkent shahri mahalliy budget daromadlari mahalliy budget xarajatlarini qoplash uchun yetarli ekanligiga guvoh bo'lamiz. Jizzax viloyatining resurs salohiyati yuqori bo'lsa-da, hudud budget xarajatlarini qoplashda budgetlararo transfertlarning o'rni katta ekanligiga guvoh bo'lamiz. Xususan, 2023-yilda Jizzax viloyatining mahalliy budget daromadlari 2184,9 mlrd. so'm, mahalliy budget xarajatlari 3469,3 mlrd. so'm va budgetlararo transfertlar 1284,4 mlrd. so'm miqdorida prognoz qilingan⁵. Ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, mahalliy budgetning o'zini o'zi qoplash darajasi 59 foizni tashkil qiladi.

Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining mahalliy budgetlari bilan taqqoslaganda, Toshkent viloyatining budget salohiyatini shakllantirishda soliq va soliqsiz tushumlarning o'rni bir muncha muhimligiga guvoh bo'lamiz.

Jizzax viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ham bir qator ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanadi, xususan, 2023-yilda Jizzax viloyatining yalpi hududiy mahsulot hajmi – 33 ,3 trln so'm; asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi – 16,6 trln so'm; ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi – 10,4 trln so'm; chakana savdo tovar aylanmasi hajmi – 9,5 trln so'm; tashqi savdo aylanmasi hajmi – 1,4 mlrd AQSh dollari; yangi tashkil etilgan korxonalar va tashkilotlar soni – 4614 tani tashkil qilgan [17].

Jizzax viloyati budgetining o'zini o'zi qoplash darajasi ham bugungi kunda qoniqarli holatda emas, xususan 2023-yilda budgetning qoplash darajasi 59 foizni tashkil qilgan, umuman olganda viloyatda mahalliy budgetning qoplash darajasini 2030-yilga borib 98 foizga yetkazish kutilmoqda (1-rasm).

2 https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-08/citizens_budget_2022_uzb_0.pdf

3 "Fuqarolar uchun budget: 2023 yil uchun tasdiqlangan budget" axborot nashri. T.2023 y.

4 Manba. O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi va Jizzax viloyati Iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasining tegishli yillar bo'yicha ma'lumotlari

5 "Fuqarolar uchun budget: 2023 yil uchun tasdiqlangan budget" axborot nashri. T.2023 y.

1-rasm. Jizzax viloyati mahalliy budjetining o'zini o'zi qoplash darajasining 2030 yilgacha bo'lgan muddatda o'zgarishi,%⁶.

Tahlillar kelgusi yillarda Sirdaryo viloyatini rivojlantirish borasida quyidagi iqtisodiy natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatadi (1-jadval).

Respublikaning bir-biri bilan chegaradosh uchta viloyati ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish ko'rsatkichlarini tahlil qilish:

- Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish borasidagi ko'rsatkichlar bir-biridan keskin farq qiladi, xususan aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi mahsulot respublika hududlarida turlicha qiymatga ega;
- Mintaqalarda mavjud resurs salohiyatidan yetarlicha samarali foydalanilmayapti;
- Mahalliy budjetlarning o'zini o'zi qoplash ko'rsatkichi pastligiga qolib ketayotganligi borasida bir qator xulosalarni yasash imkonini beradi.

Bu o'z navbatida mintaqalarning moliyaviy salohiyatini mustahkamlash, budjetlararo munosabatlarni takomillashtirish ko'p jihatdan mintaqalar iqtisodiyoti tarmoq tuzilmasini o'zgartirishga bog'liq, degan muhim qarashni ilgari surishimizga sabab bo'ladi.

Iqtisodiy islohotlar va tadqiqotlar markazi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonda 2024-yilda iqtisodiy o'sish 5,8% atrofida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Bunda aholi iste'moli va investitsiyalar o'sishi mos ravishda 4,8% va 7,6%ni tashkil etadi [8].

2023-yilda konsolidatsiyalashgan budjet defitsiti 58,1 trln so'm yoki YaIMga nisbatan 5,5%ni tashkil qildi. Konsolidatsiyalashgan budjet daromadlari 321,1 trln so'm, xarajatlari 379,2 trln so'm bo'ldi. 2017–2022-yillarda nominal YaIM yiliga o'rtacha 23,4%ga, konsolidatsiyalashgan budjet daromadlari 29,6%ga va davlat budjeti daromadlari 31,2%ga ko'paygan. 2023-yilda konsolidatsiyalashgan budjet daromadlari o'sish sur'ati 12,3%ni (2022-yilda – 39,9%) tashkil qilib, nominal YaIM o'sishidan (19%) ortda qolgan. Davlat budjeti daromadlari o'sishi 14,8% bo'lib, 2017-2023-yillarda birinchi marta YaIM o'sishidan past kuzatildi. 2024-yilda ham nominal YaIM o'sishi (22,1%) budjet daromadlari o'sishidan (16,8%) yuqori bo'lishi kutilmoqda[7]. Shu bilan bir qatorda, 2023-yil yakunlari bo'yicha mamlakat hududlari bo'yicha yalpi hududiy mahsulot (YaHM)ning o'sish sur'atlarini tahlil qilish birgina Toshkent shahrida YaHM Respublika ko'rsatkichidan yuqori ekanligini ko'rsatadi (109,3%).

Eng past o'sish ko'rsatkichlari Qoraqalpog'iston Respublikasi (103,5%), Surxondaryo viloyati (104,4%), Xorazm viloyati (104,4%) qayd etilgan. Mazkur tahlillar hududlar kesimida iqtisodiyot tuzilmasini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratish lozimligini ko'rsatadi. Milliy iqtisodiyotning tarkibiy qismi sifatida hudud iqtisodiyotini tarkibiy o'zgartirishning umumiy moliyaviy salohiyati uning sub'yektlari mezoniga ko'ra quyidagi unsurlar ko'rinishida ifodalanishi mumkin:

- mahalliy davlat boshqaruvi idoralari salohiyati;
- mahalliy korxonalar salohiyati;
- uy xo'jaliklari, jismoniy shaxslarning salohiyati.

Mahalliy davlat hokimiyati tuzilmalarining hudud iqtisodiyotini modernizatsiya qilish bo'yicha moliyaviy salohiyati ushbu tuzilmalar tomonidan to'plangan mahalliy soliq va yig'imlarning umumiy miqdori bilan belgilanadi. Mazkur salohiyatning eng yuqori qiymati 2024-yiliv ravishda xususiy, mahalliy davlat hokimiyatiga tegishli mulkdagi biznes tuzilmalariga oqilona soliq yuki bilan cheklanadi [10].

Shubhasiz, dastlab tilga olib o'tilgan salohiyat qo'shimcha xarajatlarsiz safarbar qilinishi mumkin bo'lgan haqiqiy moliyaviy resurslarni aks ettiradi. O'z moliyaviy salohiyat manbalaridan foydalanishdan farqli o'laroq,

6 Manba: Jizzax viloyati Iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

qarzga olingan resurslarni safarbar qilish va ulardan foydalanish orqali umumiy moliyaviy salohiyatni kengaytirish katta moliyaviy xatarlarga olib keladi. Noqulay makroiqtisodiy sharoitlarda ularni amalga oshirish biznes tuzilmalari va uy xo'jaliklarining moliyaviy holatini sezilarli darajada yomonlashtirishi mumkin. Shu bilan birga, korxonalar va uy xo'jaliklarining iqtisodiy asoslangan miqdordagi qarz mablag'larini jalb qilish qobiliyati ularning moliyaviy barqarorligi va jadal rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi [10]. Shu sababli kreditga layoqatlilik xo'jalik yurituvchi sub'yektlar moliyaviy salohiyatining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqilishi lozim. Tadbirkorlik sub'yektlarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi kreditga layoqatlilikning asosi ularning kredit tarixi, ya'ni qarz oluvchi sifatidagi faoliyati natijalari hisoblanadi. Milliy iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirish moliyaviy salohiyatining o'ziga xos unsurlari shakllantirish manbalari nuqtai nazaridan quyidagilardan tashkil topadi:

- soliq to'langandan so'ng korxonalarining foydasi;
- amortizatsiya;
- budjet tizimiga kelib tushuvchi soliqlar va yig'imlar;
- davlat korxonalarining budjet tizimiga to'lovlari;
- bank tizimi kreditlari;
- uy xo'jaliklari jamg'armalari;
- investitsiya va pensiya jamg'armalari resurslari;
- milliy moliya bozorining qarz vositalari;
- mikromoliyalash tashkilotlari resurslari;
- jahon moliya bozori va jahon bank tizimining resurslari;
- xalqaro moliya tashkilotlari va xorijiy hukumatlarning kreditlari;
- to'g'ridan-to'g'ri va portfel xorijiy investitsiyalar.

Korxonalarining soliq to'langandan keyingi foydasi hududiy iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirish moliyaviy salohiyatining eng muhim unsuridir. Korxonalar foydasining barqaror o'sishi barqaror rivojlanish va mazkur salohiyatning muttasil o'sishini ta'minlaydi. Shu sababli, yalpi mahsulotni, shu jumladan iqtisodiyotning innovatsion tarmoqlarini ko'paytirish bo'yicha chora-tadbirlar bir vaqtning o'zida milliy moliyaviy salohiyatni kengaytirish choralari hisoblanadi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning turlarini takomillashtirish, ularning sifatini yaxshilash, yetkazib berish, shu jumladan tashqi bozorlarga yetkazib berish geografiyasini kengaytirish, kompaniyalar foydasining o'sishini va o'rta muddatli istiqbolda ularning moliyaviy salohiyatini oshirishni ta'minlaydi. Investitsiyalar uchun kompaniya foydasidan samarali foydalanish moliyaviy salohiyatni barqaror uzoq muddatli kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Zamonaviy sharoitda korxonalar foydasini oshirish va milliy iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirishga xizmat qiluvchi moliyaviy salohiyatni shakllantirishning muhim yo'nalishi bu mahsulot turlarini kengaytirish, zamonaviy uskunalar va zamonaviy texnologiyalar, shu jumladan raqamli texnologiyalardan foydalanishda o'z aksini topuvchi innovatsion faoliyat hisoblanadi[11].

Amortizatsiya milliy va hududiy iqtisodiyot moliyaviy salohiyatining unsuri sifatida moddiy va ma'naviy eskirgan uskunalarni o'z vaqtida almashtirish, ishlab chiqarishni keng miqyosda yangilash, mahsulot sifatini yaxshilash va shu bilan ularning milliy va jahon bozorlarida raqobatbardoshligini oshirishni ta'minlaydigan mablag'larni shakllantirishga imkon beradi. Texnologik rivojlanish sur'atlarini tezlashtirish, innovatsiyalardan keng foydalanish sharoitida amortizatsiya me'yori oshirish va uskunalarining to'liq amortizatsiya vaqtini qisqartirish zarurati tug'iladi. Amortizatsiya jarayonini tartibga solishdagi bunday o'zgarishlar moliyaviy salohiyatning unsuri sifatida amortizatsiya qiymatini oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi mumkin.

Ma'lumki, budjet tizimiga kelib tushuvchi soliq va yig'imlar budjet yili mobaynida foydalaniladi, ammo ularning o'rta va uzoq muddatli dinamikasi tendentsiyalari milliy va hududiy iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirish moliyaviy salohiyatini shakllantirish bilan bevosita bog'liqdir. Iqtisodiy tizimning barqaror rivojlanishi soliq bazasining barqaror kengayishini va shunga mos ravishda budjet tizimiga soliq tushumlarining ko'payishini belgilaydi [10]. Shuni yodda tutish kerakki, iqtisodiy o'sish to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita soliqlar undiruvchanligining oshishini belgilaydi.

Makroiqtisodiy beqarorlik sharoitida barcha darajadagi budjetlarga soliq tushumlari kamayishi mumkin. Shunga qaramay, uy xo'jaliklari daromadlarining yuqori darajasi va shu sababli ularning bilvosita soliqlar va aksiz solig'ini to'lash bilan bog'liq katta xarajatlari budjet tizimining nisbiy barqarorligini ta'minlovchi omillardir. Ushbu omillar, shuningdek, inqiroz sharoitida milliy iqtisodiyotning moliyaviy salohiyatini saqlab qolish va uning jadal iqtisodiy rivojlanishi bilan kengayishiga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mintaqalar moliyaviy salohiyatini mustahkamlash, mahalliy budjetlarning mustaqillik darajasini oshirish, mintaqala iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari o'rtasidagi tafovutlarni bartaraf etishning muhim manbai sifatida mintaq va mamlakat iqtisodiyoti darajasida tuzilmaviy o'zgartirishlarni amalga oshirishning o'zaro bog'liqligi

aniqlashtirildi. Amalga oshirilgan tahlillar, sohaga oid ilmiy izlanishlarni umumlashtirish asnosida mintaqalar moliyaviy salohiyatini mustahkamlash, mahalliy budjetlarning mustaqillik darajasini oshirish borasida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Kuzatishlarimiz mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlash borasida qabul qilinuvchi rasmiy tusdagi hujjatlar chuqur ilmiy tahlillarsiz qabul qilinishini ko'rsatmoqda, shu maqsadda har bir mintaqada mintaqaviy "aql markazlari"ni yaratish va ular zimmasiga mintaqalar moliyaviy salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish vazifasini yuklash talab etiladi.

Tadqiqotlar ishonchligini ta'minlash maqsadida o'zaro chegaradosh bo'lgan, ammo resurs va ishlab chiqarish salohiyati borasida bir-biridan farq qiluvchi Sirdaryo, Jizzax va Toshkent viloyatlari o'zaro taqqoslandi, tadqiqot natijalariga ko'ra, hududlarda mavjud resurs salohiyati to'lig'icha ishga solinmayotganligi ko'zga tashlanadi. Bu borada mazkur viloyatlarda mavjud resurs salohiyatidan samarali foydalanish maqsadida Hukumat darajasida dastur va yo'l xaritalari ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq.

Soliq yukining haddan tashqari yuqori bo'lishi davlat tuzilmalarining moliyaviy salohiyatining qisqa muddatli o'sishiga olib kelsada, biroq budjet tizimiga sezilarli soliq to'lovlarning yuqoriligi sharoitida biznes tuzilmalarining ishlab chiqarish va sotishni ko'paytirishga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada pasayadi va yaqin istiqbolda mahalliy budjet tizimining mo'rtlashishiga olib keladi. Tahlillar ko'rsatishicha, 2023-yilda davlat budjeti daromadlari foyda solig'i bo'yicha 87 foiz, QQS bo'yicha 87 foiz, aktsiz solig'i 90 foizga bajarilgan, bu o'z navbatida moliyaviy salohiyatni mustahkamlash va iqtisodiyot tarmoq tuzilmasini takomillashtirish o'rtasidagi nisbatlarni qayta ko'rib chiqishni taqozo qiladi.

Tahlillar moliyaviy salohiyatni mustahkamlash, investitsiyalarni moliyalashtirishning muhim manbai hisoblanuvchi yalpi jamg'arish borasida bir muncha salbiy tendentsiyalar ko'zga tashlanayotganligini ko'rsatadi, xususan yalpi jamg'arish 2010-yildan 2019-yilgacha o'sish tendentsiyasiga ega bo'lgan bo'lsa, 2020-yildan boshlab pasayish kuzatila boshlangan. Xuddi shuningdek, yalpi ichki jamg'armalarda ham pasayish kuzatilmogda, jumladan yalpi ichki jamg'armalar 2010-yilda YalMga nisbatan 26 %ni tashkil qilgan bo'lsa, 2022-yilga kelib 22,4 %ga pasaygan, shu bilan bir qatorda, asosiy kapitalning yalpi jamg'arilishi o'sishi atigi 0,2 %ni tashkil qilgan. Bu o'z navbatida mamlakat va uning mintaqalari miqyosida ichki investitsiyalarning muhim manbai sifatida jamg'arish borasidagi yonlashuvlarni qayta ko'rib chiqishni taqozo qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Moliya va soliqlar. darslik / B.A.Xasanov, A.A.Xashimov, A.B.Muxametov, A. A. Abduvoxidov, J.M.Urazmatov, G'.B.Akramov, M.A.Narbayeva, D. B. Eshpulatov // prof. B.A.Xasanov tahriri ostida. – T.: "Lesson press", 2023. – 564 b.
2. Yuldashev F.T. // "Iqtisodiyotni transformatsiyalash jarayonida sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari" mavzusida 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit ixtisosligi bo'yicha iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati// T.2023.
3. Ergashev J. O'zbekistonda budjet daromadlarini oshirishda amalga oshirilgan ishlar tahlili. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 1(7), 444–449. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp444-449>, 2023.
4. Buranova L.V., Sattarov T.O., Shamsiddinov S.F. Финансовый потенциал и распределение налогов между бюджетами бюджетной системы. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 260–267. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3313>, 2023.
5. Qobulov X.A. Hudud daromad salohiyatini shakllantirishda "budjet orqali tartibga solish usullari" va "mahalliy budjetlarni tartibga solish usullari" // ORIENSS. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/udud-daromad-salo-iyatini-shakllantirishda-byudzh-et-or-ali-tartibga-solish-usullari-va-ma-alliy-byudzh-etlarni-tartibga-solish> (дата обращения: 19.12.2023).
6. Hazratkulova L.N. Тенденции развития и оценка эффективности системы межбюджетных отношений в республике Узбекистан // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2020. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-i-otsenka-effektivnosti-sistemy-mezhbyudzh-etnyh-otnosheniy-v-respublike-uzbekistan> (дата обращения: 19.12.2023).
7. Jumaniyazov I.T. Respublika va mahalliy budjet daromadlari barqarorligini ta'minlash masalalari // "PEDAGOGS" international research journal Volume-35, Issue-4, June-2023/file:///C:/Users/Asd/Downloads/109-120.pdf
8. 2023-yil uchun makroiqtisodiy sharh/www.cer.uz
9. Akramov G'.B. Hudud moliyaviy salohiyatini boshqarishning o'ziga xos jihatlari. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(1), 18–26. (2024) <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp18-26>
10. Skornichenko N.N. Ensuring the investment attractiveness of Russian regions under the influence of international sanctions // Vestnik Samarskogo universiteta. Ekonomika i upravlenie Vestnik of Samara University. Economics and Management. - 2022. - Vol. 13. - N. 2. - P. 100-108. doi: 10.18287/2542-0461-2022-13-2-100-108
11. Abduvoxidov A., Matkuliyeva S. (2023). Budjet siyosati samaradorligini oshirishning nazariy asoslarini takomillashtirish. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 1(8), 5–19. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp5-19>
12. International Monetary Fund. (2008). Current Developments in Monetary and Financial Law, Vol. 5. USA: International Monetary Fund. Retrieved Mar 3, 2024, from <https://doi.org/10.5089/9781589067738.072>

13. Saed Nur-Ye-Rakib, Lyubovseva Ye.G. Financial potential and economic development trend of Chuvash republic, Russian Federation // Интерактивная наука. 2017. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/financial-potential-and-economic-development-trend-of-chuvash-republic-russian-federation> (дата обращения: 03.03.2024).
14. Akramov G'.B. The role of financial resources in increasing the efficiency of the financial potential of the regions // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 16. – С. 166-171.
15. Umarov I.Yu., Vegbutova M.M. (2017). Роль иностранных инвестиций в устойчивом экономическом развитии страны. Статистические методы исследования социально-экономических и экологических систем региона (pp. 161-166).
16. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari. www.stat.uz

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

